

Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles

Inder J. Taneja¹

Abstract

*The author worked on different kinds of magic squares. These include **block-wise, bordered, block-bordered** and **block-wise bordered** magic squares. The **block-wise bordered** magic squares are very much similar to **bordered** magic squares, where the numbers are replaced by blocks of magic squares. For the first time in recent works [31, 32, 33, 34], the author considered two new concepts in construction of magic squares. The first one is by using small blocks of **magic** or **bordered magic rectangles**. It is not possible always to write **bordered** magic rectangles for the non sequential entries. In this case, the simple **magic rectangles** are considered. The second aspect is based on the algebraic formula $(a + b)^2$, $a \neq b$. The work is still limited to even order magic squares. It is done for the magic squares of orders 8, 10, 12, 16 and 18. This work summaries few examples from the even orders 6 to 18 done previously.*

Contents

1 Introduction	2
2 Magic Squares of Order 6	2
3 Magic Squares of Order 8	2
4 Magic Squares of Order 10	3
5 Magic Squares of Order 12	4
6 Magic Squares of Order 14	6
7 Magic Squares of Order 16	11
8 Magic Squares of Order 18	19
9 Author's Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers	27

¹Formerly, Professor of Mathematics, Federal University of Santa Catarina, Florianópolis, SC, Brazil (1978-2012).
Also worked at Delhi University, India (1976-1978).
E-mail: ijaneja@gmail.com; **Web-sites:** <http://inderjtaneja.com>; <http://numbers-magic.com>;
Twitter: @IJTANEJA; **Instagram:** @crazynumbers.

1 Introduction

The magic sums of order n of consecutive numbers from 1 to n^2 is given by

$$S_{n \times n} := \frac{n \times (1 + n^2)}{2}, n \geq 3. \tag{1}$$

Recently, author constructed magic squares of even orders from 8 to 18 using **bordered magic rectangles**. This construction is based on two aspects:

- (i) Using **magic rectangles** or **bordered magic rectangles**.
- (ii) Using algebraic formula like $(a + b)^2, a \neq b$.

Based on above two ideas there are total 468 magic squares of order 18. 153 magic squares of order 16. 71 magic squares of of order 14, etc.. These magic squares can be seen in author's work [31, 32, 33, 34]. The next work [36] brings the summary of magic squares of even orders 20 to 30.

2 Magic Squares of Order 6

Generally there are two types of magic square of order 6. One as normal magic squares of order 6 and another as bordered magic squares of order 6. Below for the first time there is another way of writing magic square of order 6 made with **bordered magic rectangles** of order 4×6 :

24	17	22	16	14	18
7	31	5	33	34	1
29	27	9	12	26	8
2	10	28	25	11	35
36	6	32	4	3	30
13	20	15	21	23	19

3 Magic Squares of Order 8

Below are few examples of a magic square of order 8 made with **bordered magic rectangles**.

1.

19	16	52	45	48	15	39	26
47	23	41	44	22	18	28	37
14	42	24	21	43	51	38	27
50	49	13	20	17	46	25	40
34	31	3	64	4	60	57	7
35	30	6	11	56	53	10	59
29	36	63	54	9	12	55	2
32	33	58	1	61	5	8	62

<https://numbers-magic.com/>

2.

25	32	27	37	36	30	34	39
63	54	53	7	10	60	9	4
1	19	13	17	49	47	50	64
8	45	22	44	41	23	20	57
3	51	43	21	24	42	14	62
59	15	52	48	16	18	46	6
61	11	12	58	55	5	56	2
40	33	38	28	29	35	31	26

<https://numbers-magic.com/>

More examples of similar kind using **bordered magic rectangles** are given in author’s recent work [31]

4 Magic Squares of Order 10

Below are few examples of a magic square of order 10 made with **bordered magic rectangles**.

1.

94	1	11	96	30	77	21	70	72	33
12	16	85	89	76	63	39	59	41	25
91	20	81	10	22	36	52	49	65	79
95	13	88	6	34	44	51	50	57	67
93	87	14	8	69	40	53	48	61	32
4	83	18	97	28	37	45	56	64	73
9	86	15	92	26	66	47	54	35	75
99	17	84	2	74	58	55	46	43	27
3	82	19	98	78	60	62	42	38	23
5	100	90	7	68	24	80	31	29	71

Inder Taneja <https://numbers-magic.com/>

2.

25	71	28	26	24	79	74	20	80	78
82	65	64	34	69	31	68	35	38	19
72	36	37	67	32	70	33	66	63	29
23	30	73	75	77	22	27	81	21	76
56	41	62	43	96	94	3	100	4	6
44	50	51	57	2	17	86	11	88	99
59	47	54	42	8	12	87	18	85	93
46	53	48	55	10	90	13	84	15	91
40	52	49	61	92	83	16	89	14	9
58	60	39	45	95	7	98	1	97	5

Inder Taneja <https://numbers-magic.com/>

3.

48	59	43	57	45	55	54	41	52	51
14	8	9	90	6	85	96	91	94	12
97	28	84	79	23	77	20	18	75	4
86	74	71	29	68	35	31	69	27	15
2	80	34	38	64	39	61	67	21	99
13	76	65	63	37	62	40	36	25	88
100	19	32	72	33	66	70	30	82	1
3	26	17	22	78	24	81	83	73	98
89	93	92	11	95	16	5	10	7	87
53	42	58	44	56	46	47	60	49	50

Inder Taneja <https://numbers-magic.com/>

More examples of similar kind using **bordered magic rectangles** are given in author’s recent work [31]

5 Magic Squares of Order 12

Below are few examples of a magic square of order 12 made with **bordered magic rectangles**.

1.

116	30	117	32	26	114	43	103	107	101	40	41
118	110	36	111	33	27	106	99	98	48	45	39
25	35	109	34	112	120	37	46	47	97	100	108
31	115	28	113	119	29	104	42	38	44	105	102
138	6	141	2	8	140	128	18	129	20	14	126
144	12	9	135	134	1	130	24	21	123	122	15
3	133	136	10	11	142	13	121	124	22	23	132
5	139	4	143	137	7	19	127	16	125	131	17
90	56	93	54	50	92	80	66	62	81	68	78
51	87	57	86	60	94	82	72	69	75	74	63
96	58	88	59	85	49	61	73	76	70	71	84
53	89	52	91	95	55	67	79	83	64	77	65

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

2.

12	141	2	139	1	135	142	8	55	91	50	94
138	128	18	129	20	14	126	7	89	59	86	56
5	130	24	21	123	122	15	140	52	88	57	93
134	13	121	124	22	23	132	11	96	85	60	49
9	19	127	16	125	131	17	136	92	58	87	53
137	4	143	6	144	10	3	133	51	54	95	90
78	66	83	63	109	27	119	30	120	28	34	113
81	71	74	64	35	104	42	105	44	38	102	110
61	73	72	84	116	106	48	45	99	98	39	29
68	76	69	77	31	37	97	100	46	47	108	114
65	70	75	80	112	43	103	40	101	107	41	33
82	79	62	67	32	118	26	115	25	117	111	36

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

3.

9	12	132	11	141	130	45	48	96	47	105	94
140	119	27	21	123	5	39	83	63	57	87	106
1	122	31	114	23	144	37	86	67	78	59	108
143	19	36	109	126	2	107	55	66	79	90	38
138	125	110	35	20	7	50	92	69	76	53	95
14	128	113	32	17	131	101	89	77	68	56	44
3	24	116	29	121	142	93	60	80	65	85	52
6	120	111	34	25	139	42	54	74	71	91	103
135	18	30	115	127	10	99	84	72	73	61	46
137	28	33	112	117	8	102	64	75	70	81	43
129	22	118	124	26	16	104	58	82	88	62	41
15	133	13	134	4	136	51	97	49	98	40	100

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

4.

59	56	92	85	88	55	79	66	31	115	26	118
87	63	81	84	62	58	68	77	120	35	110	25
54	82	64	61	83	91	78	67	28	112	33	117
90	89	53	60	57	86	65	80	116	109	36	29
74	71	43	104	44	100	97	47	113	34	111	32
75	70	46	51	96	93	50	99	27	30	119	114
69	76	103	94	49	52	95	42	19	127	14	130
72	73	98	41	101	45	48	102	132	23	122	13
3	144	137	4	140	7	37	108	16	22	123	129
6	133	10	136	11	139	107	38	125	124	21	20
143	12	135	9	134	2	106	39	128	121	24	17
138	1	8	141	5	142	40	105	15	18	131	126

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

5.

61	72	83	64	65	79	78	68	69	75	74	82
8	135	6	129	2	140	128	11	132	20	18	141
7	120	36	114	118	111	115	35	22	21	33	138
136	122	48	40	108	100	39	43	103	99	23	9
15	116	104	91	51	53	55	96	89	41	29	130
142	24	38	50	58	85	88	59	95	107	121	3
126	26	98	93	87	60	57	86	52	47	119	19
12	32	101	56	94	92	90	49	54	44	113	133
131	28	46	105	37	45	106	102	42	97	117	14
144	112	109	31	27	34	30	110	123	124	25	1
4	10	139	16	143	5	17	134	13	125	127	137
84	73	62	81	80	66	67	77	76	70	71	63

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/>

More examples of similar kind using **bordered magic rectangles** are given in author's recent work [31]

6 Magic Squares of Order 14

Below are few examples of a magic square of order 14 made with **bordered magic rectangles**.

1.

7	185	188	2	8	193	10	6	194	192	25	176	166	27
196	183	182	16	179	20	13	17	178	1	32	159	38	165
186	14	15	181	18	177	184	180	19	11	29	37	160	168
5	12	9	195	189	4	187	191	3	190	175	36	161	22
67	136	126	65	112	110	83	116	84	86	169	163	34	28
125	119	78	72	82	97	102	91	104	115	24	33	164	173
128	80	117	69	88	92	103	98	101	109	167	162	35	30
66	77	120	131	90	106	93	100	95	107	171	40	157	26
68	118	79	129	108	99	96	105	94	89	23	158	39	174
133	73	124	64	111	87	114	81	113	85	170	21	31	172
62	122	75	135	150	52	49	151	149	44	147	155	43	45
70	76	121	127	41	57	60	56	143	53	138	139	142	156
134	123	74	63	51	140	137	141	54	144	59	58	55	146
132	61	71	130	152	145	148	46	48	153	50	42	154	47

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

2.

63	123	136	132	67	70	17	15	2	190	179	3	196	186
135	82	111	81	120	62	188	21	33	174	172	162	29	9
64	78	107	90	119	133	183	170	150	43	156	45	27	14
59	75	89	108	122	138	191	31	158	146	51	39	166	6
68	117	103	94	80	129	10	171	44	49	148	153	26	187
137	113	92	105	84	60	184	30	157	56	141	40	167	13
128	114	99	98	83	69	193	161	155	142	55	42	36	4
72	87	101	96	110	125	177	34	46	52	145	151	163	20
139	112	100	97	85	58	181	32	48	53	144	149	165	16
57	121	93	104	76	140	12	173	37	147	50	160	24	185
131	118	106	91	79	66	19	169	38	143	54	159	28	178
73	88	95	102	109	124	8	22	152	154	41	47	175	189
126	77	86	116	115	71	5	168	164	23	25	35	176	192
127	74	61	65	130	134	11	182	195	7	18	194	1	180

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

3.

13	186	188	7	63	123	136	132	67	70	41	158	160	35
6	169	28	191	135	82	111	81	120	62	34	50	147	163
187	22	175	10	64	78	101	96	119	133	159	48	149	38
185	172	25	12	59	75	100	97	122	138	161	144	53	36
189	23	174	8	68	121	106	91	76	129	165	51	146	32
182	26	171	15	137	113	92	105	84	60	154	54	143	43
1	179	18	196	128	114	99	98	83	69	29	151	46	168
3	173	24	194	72	87	107	90	110	125	31	145	52	166
16	20	177	181	131	112	89	108	85	66	44	141	56	153
5	178	19	192	57	118	93	104	79	140	33	45	152	164
193	176	21	4	139	117	103	94	80	58	157	148	49	40
195	17	180	2	73	88	95	102	109	124	167	55	142	30
14	27	170	183	126	77	86	116	115	71	42	150	47	155
190	11	9	184	127	74	61	65	130	134	162	39	37	156

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

4.

13	186	188	7	35	32	37	168	166	157	153	42	156	39
6	178	19	191	164	54	47	151	142	148	45	149	52	33
187	20	177	10	36	51	137	63	136	57	59	139	146	161
16	172	25	181	163	141	135	130	68	65	131	62	56	34
189	169	28	8	30	147	64	67	129	132	66	133	50	167
182	26	171	15	43	53	58	134	61	140	138	60	144	154
1	179	18	196	159	145	150	46	55	49	152	48	143	38
3	23	174	194	158	165	160	29	31	40	44	155	41	162
185	22	175	12	78	126	70	82	76	117	74	122	124	116
5	17	180	192	69	111	84	92	106	85	114	88	108	128
14	176	21	183	120	87	101	99	103	93	100	95	110	77
195	173	24	2	118	107	96	98	94	104	97	102	90	79
193	27	170	4	125	89	113	105	91	112	83	109	86	72
190	11	9	184	81	71	127	115	121	80	123	75	73	119

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

5.

85	111	87	109	89	107	106	92	104	94	95	101	100	99
4	191	180	184	9	178	189	179	22	21	1	192	15	14
12	162	36	37	158	29	169	34	171	30	27	157	172	185
195	42	57	139	45	47	145	60	56	142	148	146	155	2
174	165	48	71	64	135	68	130	127	65	128	149	32	23
16	164	53	125	118	78	75	120	76	124	72	144	33	181
186	43	143	134	123	113	83	116	82	74	63	54	154	11
7	31	138	131	80	84	114	81	115	117	66	59	166	190
194	159	151	61	73	119	122	77	121	79	136	46	38	3
177	41	147	69	133	62	129	67	70	132	126	50	156	20
24	153	51	58	152	150	52	137	141	55	49	140	44	173
10	25	161	160	39	168	28	163	26	167	170	40	35	187
183	6	17	13	188	19	8	18	175	176	196	5	182	193
112	86	110	88	108	90	91	105	93	103	102	96	97	98

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

6.

63	123	136	132	67	70	12	193	2	191	1	194	187	8
135	82	111	81	120	62	190	180	18	181	20	14	178	7
57	78	106	91	119	140	5	182	24	21	175	174	15	192
59	75	92	105	122	138	186	13	173	176	22	23	184	11
68	87	103	94	110	129	9	19	179	16	177	183	17	188
72	113	89	108	84	125	189	4	195	6	196	3	10	185
128	114	99	98	83	69	32	159	170	172	26	37	161	31
73	117	101	96	80	124	29	154	152	41	158	42	44	168
64	112	100	97	85	133	30	40	55	144	49	146	157	167
139	121	93	104	76	58	35	46	50	145	56	143	151	162
131	118	107	90	79	66	169	48	148	51	142	53	149	28
137	88	95	102	109	60	164	150	141	54	147	52	47	33
126	77	86	116	115	71	163	153	45	156	39	155	43	34
127	74	61	65	130	134	166	38	27	25	171	160	36	165

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

7.

63	123	136	132	67	70	12	193	194	191	1	187	2	8
135	82	111	81	120	62	190	178	18	181	20	14	180	7
64	121	106	91	76	133	5	15	24	175	21	174	182	192
59	75	92	105	122	138	186	184	173	22	176	23	13	11
57	87	103	94	110	140	9	17	179	16	177	183	19	188
72	113	89	108	84	125	189	4	3	6	196	10	195	185
128	114	99	98	83	69	39	153	40	160	156	43	147	50
73	117	101	96	80	124	42	149	152	47	46	155	52	145
68	112	100	97	85	129	159	48	45	150	151	38	146	51
139	88	93	104	109	58	154	44	157	37	41	158	49	148
131	118	107	90	79	66	142	55	31	172	28	168	165	27
137	78	95	102	119	60	143	54	167	35	164	161	34	30
126	77	86	116	115	71	53	144	26	162	33	36	163	171
127	74	61	65	130	134	56	141	170	25	169	29	32	166

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

8.

44	38	149	160	147	49	158	43	3	196	4	189	192	7
41	142	140	53	146	54	56	156	6	188	10	11	185	191
42	52	67	132	61	134	145	155	195	9	187	186	12	2
47	58	62	133	68	131	139	150	190	1	193	8	5	194
157	60	136	63	130	65	137	40	78	118	69	125	120	81
152	138	129	66	135	64	59	45	117	111	87	107	89	80
151	141	57	144	51	143	55	46	70	84	95	102	113	127
154	159	48	37	50	148	39	153	124	92	99	98	105	73
24	182	14	179	13	181	175	20	82	88	103	94	109	115
178	168	30	169	32	26	166	19	76	114	101	96	83	121
17	170	163	33	36	162	27	180	74	85	93	104	112	123
174	25	34	164	161	35	172	23	122	106	100	97	91	75
21	31	167	28	165	171	29	176	126	108	110	90	86	71
177	15	183	18	184	16	22	173	116	79	128	72	77	119

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

9.

55	52	148	141	144	51	135	62	7	196	4	189	192	3
143	59	137	140	58	54	64	133	191	188	185	11	10	6
50	138	60	57	139	147	134	63	2	9	12	186	187	195
146	145	49	56	53	142	61	136	194	1	193	8	5	190
130	67	39	153	40	156	160	43	78	69	125	118	120	81
131	66	42	47	149	152	46	155	117	111	87	107	89	80
65	132	159	150	48	45	151	38	70	84	100	97	113	127
68	129	154	44	157	41	37	158	82	92	99	98	105	115
20	181	14	179	13	175	182	24	126	88	103	94	109	71
19	166	30	169	26	32	168	178	76	114	93	104	83	121
180	27	36	162	163	33	170	17	74	85	101	96	112	123
23	172	161	35	34	164	25	174	122	106	95	102	91	75
176	29	167	28	171	165	31	21	124	108	110	90	86	73
173	16	183	18	184	22	15	177	116	128	72	79	77	119

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

10.

7	192	1	194	160	38	161	40	34	158	15	184	9	186
2	193	8	191	162	44	41	155	154	35	10	185	16	183
196	3	190	5	33	153	156	42	43	164	188	11	182	13
189	6	195	4	39	159	36	157	163	37	181	14	187	12
63	135	64	59	68	137	128	72	131	57	139	73	126	127
123	82	78	75	121	114	113	87	118	112	117	88	77	74
136	111	101	99	106	92	100	107	89	93	103	95	86	61
132	81	96	98	91	105	97	90	108	104	94	102	116	65
67	120	119	122	76	83	84	110	79	85	80	109	115	130
70	62	133	138	129	60	69	125	66	140	58	124	71	134
31	168	25	170	148	50	149	52	46	146	23	176	17	178
26	169	32	167	150	56	53	143	142	47	18	177	24	175
172	27	166	29	45	141	144	54	55	152	180	19	174	21
165	30	171	28	51	147	48	145	151	49	173	22	179	20

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

We have written total 71 examples of magic squares order 14 appearing in author’s recent work [32].

7 Magic Squares of Order 16

Below are few examples of a magic square of order 16 made with **bordered magic rectangles**.

1.

249	2	12	14	241	253	109	150	104	151	201	50	60	62	193	205
251	31	24	235	224	6	152	139	118	105	203	79	72	187	176	54
7	223	217	40	34	250	113	122	135	144	55	175	86	171	82	202
5	30	214	43	227	252	108	129	128	149	53	78	172	85	179	204
256	231	39	218	26	1	146	134	123	111	208	188	87	170	69	49
19	236	211	46	21	238	114	119	138	143	66	183	163	94	74	191
244	25	220	37	232	13	98	120	137	159	196	73	166	91	184	61
10	23	44	213	234	247	147	121	136	110	58	71	92	165	186	199
11	228	209	48	29	246	157	140	117	100	59	180	168	89	77	198
242	28	38	219	229	15	145	116	141	112	194	76	169	88	181	63
254	221	42	215	36	3	156	130	127	101	206	177	93	164	80	51
237	225	45	212	32	20	154	132	125	103	189	173	90	167	84	68
9	35	47	210	222	248	99	142	115	158	57	83	95	162	174	200
18	230	216	41	27	239	155	131	126	102	67	182	161	96	75	190
240	33	233	22	226	17	97	124	133	160	192	81	185	70	178	65
4	255	245	243	16	8	106	107	153	148	52	207	197	195	64	56

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

2.

2	14	253	8	254	251	236	17	11	239	97	169	90	172	84	159
23	217	32	35	31	44	227	223	219	234	92	115	141	106	152	165
237	33	201	53	207	51	60	199	224	20	94	112	139	118	145	163
248	218	210	68	66	185	195	47	39	9	175	143	123	134	114	82
250	27	205	196	180	77	61	52	230	7	96	147	122	135	110	161
15	36	57	188	78	179	69	200	221	242	176	102	131	126	155	81
1	231	48	193	178	79	64	209	26	256	99	104	128	129	153	158
252	29	208	192	73	184	65	49	228	5	89	150	138	119	107	168
238	214	59	70	181	76	187	198	43	19	164	108	117	140	149	93
13	216	46	186	183	74	71	211	41	244	174	154	125	132	103	83
12	42	202	63	80	177	194	55	215	245	100	148	120	137	109	157
241	232	45	67	75	182	190	212	25	16	166	156	133	124	101	91
24	37	203	62	191	72	189	54	220	233	171	111	130	127	146	86
247	229	58	204	50	206	197	56	28	10	95	144	136	121	113	162
235	38	225	222	226	213	30	34	40	22	170	105	116	151	142	87
18	243	4	249	3	6	21	240	246	255	98	88	167	85	173	160

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

3.

7	4	244	256	254	245	241	9	14	11	112	111	148	115	144	141
252	26	19	239	17	230	236	237	24	5	149	136	138	117	123	108
8	23	227	35	29	224	31	225	234	249	106	122	131	126	135	151
247	229	34	219	40	37	218	223	28	10	147	137	125	132	120	110
2	235	221	38	217	220	39	36	22	255	105	118	128	129	139	152
15	25	32	222	228	33	226	30	232	242	150	124	130	127	133	107
251	233	238	18	240	27	21	20	231	6	143	134	119	140	121	114
246	253	13	1	3	12	16	248	243	250	116	146	109	142	113	145
92	170	85	166	89	169	47	44	49	216	214	205	201	54	204	51
173	160	162	93	99	84	207	66	59	199	57	196	190	197	64	50
82	98	104	153	159	175	48	63	187	75	184	69	71	185	194	209
171	161	101	156	96	86	211	189	74	178	80	77	179	183	68	46
81	100	155	102	157	176	42	195	181	79	177	180	78	76	62	215
174	94	154	103	163	83	55	65	72	182	73	188	186	70	192	202
167	158	95	164	97	90	212	193	198	58	200	61	67	60	191	45
88	87	172	91	168	165	206	213	208	41	43	52	56	203	53	210

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

4.

3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32
75	78	183	178	115	112	148	141	144	111	135	122	228	221	36	29
184	83	174	73	143	119	137	140	118	114	124	133	31	227	26	230
76	173	84	181	110	138	120	117	139	147	134	123	39	42	219	214
177	176	81	80	146	145	109	116	113	142	121	136	220	47	210	37
180	82	175	77	130	127	99	160	100	156	153	103	40	209	48	217
79	179	74	182	131	126	102	107	152	149	106	155	213	212	45	44
91	167	86	170	125	132	159	150	105	108	151	98	216	46	211	41
172	95	162	85	128	129	154	97	157	101	104	158	43	215	38	218
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

5.

7	4	9	256	254	245	241	244	14	11	97	169	90	172	84	159
252	26	19	239	17	236	230	237	24	5	92	115	141	106	152	165
8	23	227	35	224	29	31	225	234	249	94	112	139	118	145	163
251	229	34	218	40	37	219	223	28	6	175	156	123	134	101	82
2	235	221	39	217	220	38	36	22	255	96	147	122	135	110	161
15	25	32	222	33	228	226	30	232	242	171	102	131	126	155	86
247	233	238	18	240	21	27	20	231	10	99	104	130	127	153	158
246	253	248	1	3	12	16	13	243	250	89	150	138	119	107	168
47	54	49	216	214	205	204	44	201	51	166	108	128	129	149	91
212	66	59	199	57	196	190	197	64	45	174	154	125	132	103	83
48	63	187	75	184	69	71	185	194	209	164	148	120	137	109	93
211	189	74	178	80	77	179	183	68	46	100	143	133	124	114	157
42	195	181	79	177	180	78	76	62	215	176	111	117	140	146	81
55	65	72	182	73	188	186	70	192	202	95	144	136	121	113	162
207	193	198	58	200	61	67	60	191	50	170	105	116	151	142	87
206	203	208	41	43	52	53	213	56	210	98	88	167	85	173	160

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

6.

68	82	188	174	78	76	178	184	7	252	8	251	2	15	247	246
180	167	87	93	158	104	162	77	4	26	23	229	235	25	233	253
186	97	107	148	143	116	160	71	9	19	227	34	221	32	238	248
81	100	149	123	134	108	157	176	256	239	35	218	39	222	18	1
183	89	110	127	130	147	168	74	254	17	224	219	38	33	240	3
182	102	142	132	125	115	155	75	245	236	29	37	220	228	21	12
172	94	152	128	129	105	163	85	241	230	31	40	217	226	27	16
86	165	117	120	137	140	92	171	14	237	225	223	36	30	20	243
72	154	118	136	121	139	103	185	244	24	234	28	22	232	231	13
66	91	145	126	131	112	166	191	11	5	249	6	255	242	10	250
177	161	144	133	124	113	96	80	52	213	42	211	41	214	207	48
192	169	106	138	119	151	88	65	210	200	58	201	60	54	198	47
187	159	111	122	135	146	98	70	45	202	64	61	195	194	55	212
84	156	141	109	114	150	101	173	206	53	193	196	62	63	204	51
67	95	170	164	99	153	90	190	49	59	199	56	197	203	57	208
73	175	69	83	179	181	79	189	209	44	215	46	216	43	50	205

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

7.

68	82	188	174	78	76	178	184	8	2	254	256	243	13	245	7
180	167	87	93	158	104	162	77	5	238	236	17	242	18	20	252
186	97	107	148	143	116	160	71	6	16	31	228	25	230	241	251
81	100	149	123	134	108	157	176	11	22	26	229	32	227	235	246
183	89	110	132	125	147	168	74	253	24	232	27	226	29	233	4
182	94	145	127	130	112	163	75	248	234	225	30	231	28	23	9
172	102	152	138	119	105	155	85	247	237	21	240	15	239	19	10
86	165	117	120	137	140	92	171	250	255	3	1	14	244	12	249
72	154	118	136	121	139	103	185	40	34	222	224	211	45	213	39
66	91	142	122	135	115	166	191	37	206	204	49	210	50	52	220
177	161	144	133	124	113	96	80	38	48	63	196	57	198	209	219
192	169	106	128	129	151	88	65	43	54	58	197	64	195	203	214
187	159	111	126	131	146	98	70	221	56	200	59	194	61	201	36
84	156	141	109	114	150	101	173	216	202	193	62	199	60	55	41
67	95	170	164	99	153	90	190	215	205	53	208	47	207	51	42
73	175	69	83	179	181	79	189	218	223	35	33	46	212	44	217

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

8.

3	256	4	249	252	7	15	244	16	237	240	19	27	30	231	226
6	248	245	11	10	251	18	23	233	236	22	239	232	224	33	25
255	9	12	246	247	2	243	234	24	21	235	14	28	34	223	229
250	1	253	8	5	254	238	13	241	20	17	242	225	35	222	32
75	78	183	178	104	98	158	160	147	109	149	103	228	221	36	29
184	83	174	73	101	142	140	113	146	114	116	156	31	227	26	230
76	173	84	181	102	112	127	132	121	134	145	155	39	42	219	214
177	176	81	80	107	118	122	133	128	131	139	150	220	47	210	37
180	82	175	77	157	120	136	123	130	125	137	100	40	209	48	217
79	179	74	182	152	138	129	126	135	124	119	105	213	212	45	44
91	167	86	170	151	141	117	144	111	143	115	106	216	46	211	41
172	95	162	85	154	159	99	97	110	148	108	153	43	215	38	218
88	94	163	169	51	208	52	201	204	55	67	64	196	189	192	63
165	164	93	92	54	59	197	200	58	203	191	70	188	185	71	66
168	161	96	89	207	198	60	57	199	50	62	187	69	72	186	195
87	90	171	166	202	49	205	56	53	206	194	193	61	68	65	190

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

9.

113	143	115	141	140	118	138	120	121	135	123	133	132	126	130	128
236	237	22	243	1	10	26	28	2	16	246	248	242	233	12	254
19	215	218	43	45	224	29	207	46	32	48	205	227	226	34	238
253	217	187	57	71	72	192	188	190	64	202	54	197	68	40	4
252	47	198	88	175	78	176	75	80	184	170	173	86	59	210	5
240	37	66	178	100	95	163	89	160	158	167	96	79	191	220	17
230	213	204	174	93	101	154	150	153	108	105	164	83	53	44	27
251	49	61	74	92	155	145	110	148	111	102	165	183	196	208	6
8	41	63	181	159	106	112	147	109	146	151	98	76	194	216	249
23	38	56	77	166	152	103	107	104	149	156	91	180	201	219	234
239	206	199	85	161	162	94	168	97	99	90	157	172	58	51	18
7	35	62	171	82	179	81	182	177	73	87	84	169	195	222	250
25	221	189	200	186	185	65	69	67	193	55	203	60	70	36	232
13	223	39	214	212	33	228	50	211	225	209	52	30	31	42	244
3	20	235	14	256	247	231	229	255	241	11	9	15	24	245	21
144	114	142	116	117	139	119	137	136	122	134	124	125	131	127	129

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

10.

1	255	254	4	5	251	250	8	13	243	242	16	29	227	226	32
256	2	3	253	252	6	7	249	244	14	15	241	228	30	31	225
34	199	214	209	51	46	49	39	213	220	205	41	221	40	222	53
210	182	74	66	65	187	62	78	180	177	76	198	186	79	189	47
42	69	168	98	83	171	93	175	88	166	173	85	81	161	188	215
203	190	162	109	152	104	157	102	145	149	107	154	106	95	67	54
56	196	90	156	116	137	115	143	118	121	140	138	101	167	61	201
45	63	165	99	135	123	129	130	133	125	131	122	158	92	194	212
50	184	87	110	144	134	128	127	124	132	126	113	147	170	73	207
200	197	163	146	119	120	142	114	139	136	117	141	111	94	60	57
224	64	97	151	105	153	100	155	112	108	150	103	148	160	193	33
55	72	96	159	174	86	164	82	169	91	84	172	176	89	185	202
219	68	183	191	192	70	195	179	77	80	181	59	71	178	75	38
204	58	43	48	206	211	208	218	44	37	52	216	36	217	35	223
11	245	248	10	25	231	230	28	17	239	238	20	24	234	235	21
246	12	9	247	232	26	27	229	240	18	19	237	233	23	22	236

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

11.

12	251	2	254	1	253	247	8	113	144	221	35	228	31	224	32
250	240	18	241	20	14	238	7	143	114	28	214	39	220	41	229
9	242	24	21	235	234	15	248	142	115	231	42	45	212	215	26
246	13	233	236	22	23	244	11	116	141	30	44	211	46	213	227
5	19	239	16	237	243	17	252	105	152	232	217	48	209	40	25
249	6	255	3	256	4	10	245	151	106	34	38	210	47	219	223
97	159	158	100	101	155	154	104	150	107	27	216	218	37	43	230
160	98	99	157	156	102	103	153	108	149	225	222	29	226	33	36
189	190	65	186	69	72	121	136	117	139	138	120	109	147	146	112
195	168	170	85	91	62	135	122	140	118	119	137	148	110	111	145
64	90	163	94	167	193	134	123	60	205	50	203	49	206	199	56
66	169	93	164	88	191	124	133	202	178	78	181	80	74	180	55
196	92	162	95	165	61	125	132	53	75	175	174	81	84	182	204
63	86	96	161	171	194	131	126	198	184	82	83	176	173	73	59
70	166	87	172	89	187	130	127	57	77	179	76	177	183	79	200
185	67	192	71	188	68	128	129	201	52	207	54	208	51	58	197

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

12.

178	79	252	256	3	250	4	6	101	155	154	104	108	151	150	105
80	177	2	17	242	11	244	255	156	102	103	153	149	106	107	152
77	180	8	12	243	18	241	249	109	148	234	232	21	238	22	24
179	78	10	246	13	240	15	247	147	110	28	35	224	29	226	229
183	74	248	239	16	245	14	9	146	111	26	30	225	36	223	231
76	181	251	1	254	7	253	5	112	145	20	228	31	222	33	237
182	75	89	167	166	92	171	86	144	113	230	221	34	227	32	27
73	184	168	90	91	165	85	172	114	143	233	25	236	19	235	23
198	196	57	202	58	60	170	87	115	142	93	162	163	96	125	132
56	71	188	65	190	201	88	169	141	116	164	95	94	161	131	126
62	66	189	72	187	195	121	136	216	40	39	220	214	42	130	127
64	192	67	186	69	193	135	122	44	53	206	47	208	213	128	129
194	185	70	191	68	63	134	123	38	48	207	54	205	219	81	176
197	61	200	55	199	59	124	133	46	210	49	204	51	211	174	83
120	138	139	117	97	159	158	100	212	203	52	209	50	45	175	82
137	119	118	140	160	98	99	157	215	217	218	37	43	41	84	173

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

13.

12	254	2	251	1	253	247	8	36	229	26	227	25	230	223	32
250	240	18	241	20	14	238	7	226	216	42	217	44	38	214	31
5	242	24	235	21	234	15	252	29	218	48	45	211	210	39	228
246	13	233	22	236	23	244	11	222	37	209	212	46	47	220	35
9	19	239	16	237	243	17	248	33	43	215	40	213	219	41	224
249	3	255	6	256	4	10	245	225	28	231	30	232	27	34	221
49	207	206	52	53	203	202	56	57	199	198	60	61	195	194	64
208	50	51	205	204	54	55	201	200	58	59	197	196	62	63	193
65	192	81	168	172	175	163	173	91	96	88	90	86	159	73	184
191	66	164	150	102	145	106	154	156	104	149	109	110	93	183	74
190	67	165	111	116	140	121	143	118	137	115	138	146	92	182	75
68	189	97	158	135	133	129	131	123	130	125	122	99	160	76	181
69	188	162	100	144	124	128	126	134	127	132	113	157	95	77	180
187	70	87	105	119	117	136	114	139	120	142	141	152	170	179	78
186	71	174	147	155	112	151	103	101	153	108	148	107	83	178	79
72	185	98	89	85	82	94	84	166	161	169	167	171	176	80	177

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

14.

75	78	183	178	252	256	3	250	4	6	87	172	88	165	168	91
180	83	174	77	2	17	242	11	244	255	90	94	164	161	95	167
76	176	81	181	8	12	243	18	241	249	171	163	93	96	162	86
184	173	84	73	10	246	13	240	15	247	166	85	169	92	89	170
177	82	175	80	248	239	16	245	14	9	234	232	21	238	22	24
79	179	74	182	251	1	254	7	253	5	28	35	224	29	226	229
198	196	57	202	58	60	127	132	121	134	26	30	225	36	223	231
56	71	188	65	190	201	122	133	128	131	20	228	31	222	33	237
62	66	189	72	187	195	136	123	130	125	230	221	34	227	32	27
64	192	67	186	69	193	129	126	135	124	233	25	236	19	235	23
194	185	70	191	68	63	216	40	39	220	214	42	103	155	98	158
197	61	200	55	199	59	44	53	206	47	208	213	160	107	150	97
115	148	112	144	141	111	38	48	207	54	205	219	100	152	105	157
143	118	140	137	119	114	46	210	49	204	51	211	153	149	108	104
110	139	117	120	138	147	212	203	52	209	50	45	156	106	151	101
146	109	145	113	116	142	215	217	218	37	43	41	99	102	159	154

Inder J. Taneja <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

15.

252	250	3	256	4	6	75	78	183	178	234	232	21	238	22	24
2	17	242	11	244	255	184	83	174	73	20	35	224	29	226	237
8	12	243	18	241	249	76	173	84	181	26	30	225	36	223	231
10	246	13	240	15	247	177	176	81	80	28	228	31	222	33	229
248	239	16	245	14	9	180	82	175	77	230	221	34	227	32	27
251	7	254	1	253	5	79	179	74	182	233	25	236	19	235	23
111	148	112	141	144	115	127	132	121	134	87	172	88	165	168	91
114	119	137	140	118	143	122	133	128	131	90	95	161	164	94	167
147	138	120	117	139	110	136	123	130	125	171	162	96	93	163	86
142	109	145	116	113	146	129	126	135	124	166	85	169	92	89	170
198	196	57	202	58	60	99	102	159	154	216	214	39	220	40	42
56	71	188	65	190	201	160	107	150	97	38	53	206	47	208	219
62	66	189	72	187	195	100	149	108	157	44	48	207	54	205	213
64	192	67	186	69	193	153	152	105	104	46	210	49	204	51	211
194	185	70	191	68	63	156	106	151	101	212	203	52	209	50	45
197	61	200	55	199	59	103	155	98	158	215	43	218	37	217	41
Inder J. Taneja https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic															

We have written total 153 examples of magic squares order 16 appearing in author’s recent work [33].

8 Magic Squares of Order 18

Below are few examples of a magic square of order 18 made with **bordered magic rectangles**.

1.

13	1	323	310	311	16	11	317	321	315	3	9	45	41	283	48	282	276
320	297	25	19	24	20	299	308	307	304	22	5	37	58	262	266	64	288
6	27	29	295	292	289	32	34	35	294	298	319	52	61	256	69	264	273
313	23	296	30	33	36	293	291	290	31	302	12	274	60	253	72	265	51
7	303	300	306	301	305	26	17	18	21	28	318	275	55	259	66	270	50
316	324	2	15	14	309	314	8	4	10	322	312	287	56	70	255	269	38
121	212	114	205	115	208	176	174	147	180	148	150	47	263	68	257	62	278
109	189	135	131	195	216	146	161	166	155	168	179	281	272	65	260	53	44
124	133	142	183	192	201	152	156	167	162	165	173	285	271	71	254	54	40
202	132	181	144	193	123	154	170	157	164	159	171	279	268	258	67	57	46
203	127	184	141	198	122	172	163	160	169	158	153	39	261	63	59	267	286
215	128	187	138	197	110	175	151	178	145	177	149	49	284	42	277	43	280
119	191	140	185	134	206	85	83	88	238	239	251	73	245	249	243	75	81
209	200	137	188	125	116	248	225	97	96	91	92	227	236	235	232	94	77
213	199	143	182	126	112	78	99	106	217	220	223	222	107	101	104	226	247
207	196	186	139	129	118	241	95	219	108	105	102	103	218	224	221	230	84
111	130	190	194	136	214	79	231	228	229	234	233	98	89	90	93	100	246
117	113	211	120	210	204	244	242	237	87	86	74	252	80	76	82	250	240

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

2.

13	6	315	313	317	310	1	3	16	5	321	323	14	318	41	286	288	35
314	297	22	300	23	26	307	301	20	17	304	306	27	11	34	45	280	291
316	28	303	25	302	299	18	24	305	308	21	19	298	9	287	50	275	38
7	319	10	12	8	15	324	322	309	320	4	2	311	312	285	272	53	40
97	230	232	91	206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	289	51	274	36
90	213	112	235	124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	282	54	271	43
231	106	219	94	203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	29	279	46	296
229	216	109	96	207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	31	273	52	294
233	222	103	92	205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	44	48	277	281
226	111	214	99	116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	33	269	56	292
85	223	102	240	121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	293	276	49	32
87	217	108	238	211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	295	278	47	30
100	104	221	225	115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	42	55	270	283
89	101	224	236	117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	290	39	37	284
237	220	105	88	69	62	259	257	261	254	57	59	72	61	265	267	70	262
239	107	218	86	258	241	78	244	83	82	251	245	76	73	248	79	250	67
98	110	215	227	260	84	247	81	242	243	74	80	249	252	77	246	75	65
234	95	93	228	63	263	66	68	64	71	268	266	253	264	60	58	255	256

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

3.

145	179	147	177	149	175	151	152	172	154	170	169	168	167	166	160	163	161
300	32	3	308	317	21	6	4	30	2	305	309	310	301	316	26	11	324
19	60	287	42	44	57	271	273	37	292	276	43	277	36	45	269	291	306
296	275	254	248	81	264	64	67	79	263	65	76	252	75	245	242	50	29
311	51	255	88	95	103	86	85	233	236	227	228	96	238	235	70	274	14
28	272	82	231	107	219	210	116	206	114	217	118	110	208	94	243	53	297
22	286	253	234	111	122	199	194	128	204	129	200	124	214	91	72	39	303
294	278	241	99	205	193	140	186	191	187	135	136	132	120	226	84	47	31
307	284	66	232	212	202	133	181	142	184	143	192	123	113	93	259	41	18
320	55	63	104	112	130	188	144	183	141	182	137	195	213	221	262	270	5
318	59	68	100	216	127	189	139	134	138	190	185	198	109	225	257	266	7
23	35	78	224	220	201	126	131	197	121	196	125	203	105	101	247	290	302
10	267	256	223	117	106	115	209	119	211	108	207	215	218	102	69	58	315
312	40	251	90	230	222	239	240	92	89	98	97	229	87	237	74	285	13
27	279	83	77	244	61	261	258	246	62	260	249	73	250	80	71	46	298
12	34	38	283	281	268	54	52	288	33	49	282	48	289	280	56	265	313
1	293	322	17	8	304	319	321	295	323	20	16	15	24	9	299	314	25
180	146	178	148	176	150	174	173	153	171	155	156	157	158	159	165	162	164

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

4.

109	206	114	205	214	127	296	298	25	31	318	324	3	5	270	51	276	53
202	189	187	135	139	123	30	290	35	295	6	12	313	319	56	60	265	269
210	145	167	158	180	115	297	36	289	28	321	9	316	4	273	57	268	52
116	137	170	155	188	209	32	291	34	293	2	315	10	323	54	266	59	271
117	182	152	173	143	208	26	33	292	299	8	314	11	317	50	267	58	275
113	133	175	150	192	212	294	27	300	29	320	1	322	7	272	274	49	55
110	146	154	171	179	215	43	286	37	284	308	310	13	19	260	262	61	67
203	184	149	176	141	122	283	279	46	42	18	24	301	307	66	72	253	259
118	177	162	163	148	207	287	278	47	38	14	21	304	311	62	69	256	263
199	194	157	168	131	126	40	48	277	285	20	303	22	305	261	255	70	64
201	142	166	159	183	124	281	45	280	44	309	302	23	16	68	254	71	257
125	144	172	153	181	200	41	39	288	282	306	15	312	17	258	63	264	65
112	191	160	165	134	213	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103
195	132	156	169	193	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223
196	178	161	164	147	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	105	220	100
204	140	174	151	185	121	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	218	107	227
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

5.

109	206	114	205	214	127	5	20	315	310	41	56	279	274	77	92	243	238
202	189	187	135	139	123	3	27	298	322	39	63	262	286	76	97	228	249
210	145	161	164	180	115	314	36	289	11	278	72	253	47	242	108	217	83
116	137	156	169	188	209	2	301	24	323	38	261	64	287	74	225	100	251
117	178	152	173	147	208	313	290	35	12	288	66	259	37	252	94	231	73
113	133	175	150	192	212	318	30	295	7	282	254	71	43	246	102	223	79
110	146	157	168	179	215	319	31	294	6	275	67	258	50	247	103	222	78
203	184	149	176	141	122	312	22	303	13	276	265	60	49	240	229	96	85
118	182	162	163	143	207	8	299	26	317	44	263	62	281	80	227	98	245
199	194	160	165	131	126	19	296	29	306	54	70	255	271	90	106	219	235
201	142	167	158	183	124	16	34	291	309	52	260	65	273	88	224	101	237
196	144	172	153	181	129	324	293	32	1	277	257	68	48	241	221	104	84
125	191	166	159	134	200	4	25	300	321	40	61	264	285	91	99	226	234
195	132	170	155	193	130	311	292	33	14	283	256	69	42	239	232	93	86
204	177	154	171	148	121	18	23	302	307	55	59	266	270	75	95	230	250
112	140	174	151	185	213	308	304	21	17	272	268	57	53	236	220	105	89
197	186	138	190	136	128	316	297	28	9	280	58	267	45	244	218	107	81
198	119	211	120	111	216	15	305	10	320	51	269	46	284	87	233	82	248

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

6.

127	187	200	196	131	134	81	79	66	254	243	67	260	250	41	286	288	35
199	146	175	145	184	126	252	85	97	238	236	226	93	73	34	279	46	291
128	142	171	154	183	197	247	234	214	107	220	109	91	78	285	269	56	40
123	139	153	172	186	202	255	95	222	210	115	103	230	70	282	272	53	43
132	177	167	158	148	193	83	235	108	113	212	217	90	242	289	51	274	36
201	181	156	169	144	124	248	98	221	120	205	104	227	77	287	54	271	38
192	178	163	162	147	133	257	225	219	206	119	106	100	68	29	50	275	296
136	151	165	160	174	189	241	94	110	116	209	215	231	84	31	273	52	294
203	176	164	161	149	122	245	96	112	117	208	213	229	80	44	48	277	281
121	185	157	168	140	204	76	237	101	211	114	224	88	249	33	45	280	292
195	182	170	155	143	130	74	233	102	207	118	223	92	251	293	276	49	32
137	152	159	166	173	188	72	86	216	218	105	111	239	253	295	278	47	30
190	141	150	180	179	135	69	232	228	87	89	99	240	256	42	55	270	283
191	138	125	129	194	198	75	246	259	71	82	258	65	244	290	39	37	284
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

7.

77	250	252	71	127	187	200	196	131	134	105	222	224	99	41	286	288	35
70	233	92	255	199	146	175	145	184	126	98	114	211	227	34	279	46	291
251	86	239	74	128	142	165	160	183	197	223	112	213	102	285	269	56	40
249	236	89	76	123	139	164	161	186	202	225	208	117	100	282	272	53	43
253	87	238	72	132	185	170	155	140	193	108	115	210	217	289	51	274	36
246	90	235	79	201	177	156	169	148	124	218	118	207	107	287	54	271	38
65	243	82	260	192	178	163	162	147	133	95	205	120	230	29	50	275	296
67	237	88	258	136	151	171	154	174	189	93	209	116	232	31	273	52	294
80	84	241	245	203	176	153	172	149	122	229	215	110	96	44	48	277	281
69	242	83	256	121	182	157	168	143	204	97	109	216	228	33	45	280	292
257	240	85	68	195	181	167	158	144	130	221	212	113	104	293	276	49	32
259	81	244	66	137	152	159	166	173	188	231	119	206	94	295	278	47	30
78	91	234	247	190	141	150	180	179	135	106	214	111	219	42	55	270	283
254	75	73	248	191	138	125	129	194	198	226	103	101	220	290	39	37	284
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

8.

5	20	315	310	89	232	85	230	97	246	233	252	81	80	41	56	279	274
3	27	298	322	243	100	119	207	221	223	220	99	111	82	39	254	71	286
314	36	289	11	237	218	137	189	195	131	122	201	107	88	278	72	253	47
2	297	28	323	242	109	193	147	181	176	146	132	216	83	275	261	64	50
324	304	21	1	78	116	196	142	160	165	183	129	209	247	288	63	262	37
318	30	295	7	77	213	190	148	172	153	177	135	112	248	282	66	259	43
319	31	294	6	86	208	121	145	164	161	180	204	117	239	283	67	258	42
312	301	24	13	231	219	197	184	167	158	141	128	106	94	276	265	60	49
8	299	26	317	235	120	133	140	166	159	185	192	205	90	44	263	62	281
18	23	302	307	96	224	202	174	155	170	151	123	101	229	54	70	255	271
16	296	29	309	98	108	191	173	154	171	152	134	217	227	52	260	65	273
313	293	32	12	238	110	200	150	163	162	175	125	215	87	277	257	68	48
4	25	300	321	249	211	127	186	168	157	139	198	114	76	40	61	264	285
311	292	33	14	241	103	138	182	156	169	143	187	222	84	272	256	69	53
19	22	303	306	75	212	126	179	144	149	178	199	113	250	55	59	266	270
308	290	35	17	74	115	124	136	130	194	203	188	210	251	38	268	57	287
316	34	291	9	91	214	206	118	104	102	105	226	225	234	280	58	267	45
15	305	10	320	245	93	240	95	228	79	92	73	244	236	51	269	46	284

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

9.

5	20	315	310	79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	41	56	279	274
3	27	298	322	252	235	92	88	239	85	238	89	234	73	39	254	71	286
314	36	289	11	242	90	233	237	86	240	87	236	91	83	278	268	57	47
2	297	28	323	77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	288	261	64	37
324	304	21	1	206	124	203	207	205	116	121	211	115	117	275	63	262	50
318	30	295	7	113	128	132	125	199	195	198	129	194	212	282	72	253	43
319	31	294	6	123	197	193	200	126	130	127	196	131	202	283	67	258	42
312	301	24	13	208	201	122	118	120	209	204	114	210	119	276	265	60	49
19	299	26	306	142	188	134	146	181	140	138	186	190	180	44	263	62	281
18	23	302	307	189	175	148	156	152	149	178	170	172	136	54	70	255	271
16	296	29	309	133	151	164	163	165	157	159	167	174	192	52	260	65	273
313	293	32	12	182	171	161	162	160	168	166	158	154	143	277	257	68	48
4	25	300	321	184	153	177	169	173	176	147	155	150	141	40	61	264	285
311	290	35	14	145	137	191	179	144	185	187	139	135	183	272	256	69	53
8	22	303	317	99	221	224	98	100	229	102	94	230	228	55	59	266	270
308	292	33	17	232	215	112	108	219	105	218	109	214	93	38	58	267	287
316	34	291	9	222	110	213	217	106	220	107	216	111	103	280	66	259	45
15	305	10	320	97	104	101	227	225	96	223	231	95	226	51	269	46	284

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

10.

109	206	114	205	214	127	12	321	2	319	1	315	322	8	55	271	50	274
202	189	187	135	139	123	318	308	18	309	20	14	306	7	269	59	266	56
210	145	166	159	180	115	5	310	24	21	303	302	15	320	52	268	57	273
116	137	172	153	188	209	314	13	301	304	22	23	312	11	276	265	60	49
117	178	152	173	147	208	9	19	307	16	305	311	17	316	272	58	267	53
113	133	174	151	192	212	317	4	323	6	324	10	3	313	51	54	275	270
110	146	154	171	179	215	63	66	263	258	289	27	299	30	300	28	34	293
203	184	149	176	141	122	264	71	254	61	35	284	42	285	44	38	282	290
118	182	162	163	143	207	64	253	72	261	296	286	48	45	279	278	39	29
199	132	157	168	193	126	257	256	69	68	31	37	277	280	46	47	288	294
201	142	167	158	183	124	260	70	255	65	292	43	283	40	281	287	41	33
125	144	170	155	181	200	67	259	62	262	32	298	26	295	25	297	291	36
204	191	161	164	134	121	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103
195	177	156	169	148	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223
196	194	160	165	131	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	218	107	100
112	140	175	150	185	213	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	105	220	227
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

11.

109	206	114	205	214	127	59	56	272	265	268	55	259	66	31	295	26	298
202	189	187	135	139	123	267	63	261	264	62	58	68	257	300	35	290	25
210	145	166	159	180	115	54	262	64	61	263	271	258	67	28	292	33	297
116	137	170	155	188	209	270	269	53	60	57	266	65	260	296	289	36	29
117	184	152	173	141	208	254	71	43	284	44	280	277	47	293	34	291	32
113	133	175	150	192	212	255	70	46	51	276	273	50	279	27	30	299	294
110	146	154	171	179	215	69	256	283	274	49	52	275	42	19	307	14	310
203	178	149	176	147	122	72	253	278	41	281	45	48	282	312	23	302	13
118	182	162	163	143	207	3	324	317	4	320	7	37	288	16	22	303	309
199	132	157	168	193	126	6	313	10	11	316	319	287	38	305	304	21	20
201	142	167	158	183	124	323	12	315	314	9	2	286	39	308	301	24	17
125	144	172	153	181	200	318	1	8	321	5	322	40	285	15	18	311	306
204	191	161	164	134	121	248	250	73	79	236	238	85	91	224	226	97	103
195	194	156	169	131	130	78	84	241	247	90	96	229	235	102	108	217	223
196	177	160	165	148	129	249	81	244	76	237	93	232	88	225	105	220	100
112	140	174	151	185	213	80	243	82	245	92	231	94	233	104	219	106	221
197	186	138	190	136	128	74	242	83	251	86	230	95	239	98	218	107	227
198	119	211	120	111	216	246	75	252	77	234	87	240	89	222	99	228	101

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

12.

224	222	99	228	100	102	3	6	323	318	15	18	311	306	27	30	299	294
98	113	214	107	216	227	324	11	314	1	312	23	302	13	300	35	290	25
104	108	215	114	213	221	4	313	12	321	16	301	24	309	28	289	36	297
106	218	109	212	111	219	317	316	9	8	308	304	21	17	293	292	33	32
220	211	112	217	110	105	320	10	315	5	305	22	303	20	296	34	291	29
223	103	226	97	225	101	7	319	2	322	19	307	14	310	31	295	26	298
67	259	62	262	142	188	190	146	181	140	138	186	134	180	51	54	275	270
264	71	254	61	189	175	148	156	152	149	170	178	172	136	276	59	266	49
64	253	72	261	133	151	164	163	167	157	165	159	174	192	52	265	60	273
257	256	69	68	182	171	161	162	158	168	160	166	154	143	269	268	57	56
260	70	255	65	184	153	177	169	173	176	155	147	150	141	272	58	267	53
63	66	263	258	145	137	135	179	144	185	187	139	191	183	55	271	50	274
39	42	287	282	75	78	251	246	87	90	239	234	206	204	117	210	118	120
288	46	279	37	252	83	242	73	240	95	230	85	116	131	196	125	198	209
40	277	48	285	76	241	84	249	88	229	96	237	122	126	197	132	195	203
281	280	45	44	245	244	81	80	233	232	93	92	124	200	127	194	129	201
284	47	278	41	248	82	243	77	236	94	231	89	202	193	130	199	128	123
43	283	38	286	79	247	74	250	91	235	86	238	205	121	208	115	207	119

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

13.

71	249	252	66	72	257	74	70	258	256	89	240	230	91	41	286	288	35
260	247	246	80	243	84	77	81	242	65	96	223	102	229	34	276	49	291
250	78	79	245	82	241	248	244	83	75	93	101	224	232	287	50	275	38
69	76	73	259	253	68	251	255	67	254	239	100	225	86	282	272	53	43
131	200	190	129	176	174	147	180	148	150	233	227	98	92	289	51	274	36
189	183	142	136	146	161	166	155	168	179	88	97	228	237	285	54	271	40
192	144	181	133	152	156	167	162	165	173	231	226	99	94	29	279	46	296
130	141	184	195	154	170	157	164	159	171	235	104	221	90	31	273	52	294
132	182	143	193	172	163	160	169	158	153	87	222	103	238	44	48	277	281
197	137	188	128	175	151	178	145	177	149	234	85	95	236	33	45	280	292
126	186	139	199	214	116	113	215	213	108	211	219	107	109	293	269	56	32
134	140	185	191	105	121	124	120	207	117	202	203	206	220	295	278	47	30
198	187	138	127	115	204	201	205	118	208	123	122	119	210	42	55	270	283
196	125	135	194	216	209	212	110	112	217	114	106	218	111	290	39	37	284
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

14.

99	96	101	232	230	221	217	106	220	103	77	250	252	71	41	286	288	35
228	118	111	215	206	212	109	213	116	97	70	87	238	255	34	279	46	291
100	115	203	127	200	121	123	201	210	225	251	86	239	74	285	269	56	40
227	205	126	194	132	129	195	199	120	98	249	243	82	76	282	272	53	43
94	211	197	131	193	196	130	128	114	231	259	233	92	66	289	51	274	36
107	117	124	198	125	204	202	122	208	218	246	90	235	79	287	54	271	38
223	209	214	110	119	113	216	112	207	102	65	236	89	260	29	50	275	296
222	229	224	93	95	104	108	219	105	226	67	237	88	258	31	273	52	294
142	190	134	146	140	181	138	186	188	180	80	84	241	245	44	48	277	281
184	175	148	156	170	149	178	152	172	141	69	81	244	256	33	45	280	292
133	151	164	163	167	157	165	159	174	192	78	240	85	247	293	276	49	32
182	171	161	162	158	168	160	166	154	143	253	91	234	72	295	278	47	30
189	153	177	169	155	176	147	173	150	136	257	242	83	68	42	55	270	283
145	135	191	179	185	144	187	139	137	183	254	75	73	248	290	39	37	284
310	322	11	323	1	7	6	13	317	306	309	12	321	14	307	17	9	320
20	27	64	297	262	58	59	301	299	23	268	265	304	264	62	25	22	305
315	298	261	28	63	267	266	24	26	302	57	60	21	61	263	300	303	10
5	3	314	2	324	318	319	312	8	19	16	313	4	311	18	308	316	15

Inder J. Taneja <https://inderjtaneja.com/> <https://numbers-magic.com/> @NumbersMagic

15.

7	320	1	322	39	281	284	38	40	289	42	34	290	288	15	312	9	314
2	321	8	319	292	275	52	48	279	45	278	49	274	33	10	313	16	311
324	3	318	5	282	50	273	277	46	280	47	276	51	43	316	11	310	13
317	6	323	4	37	44	41	287	285	36	283	291	35	286	309	14	315	12
99	232	222	97	206	113	123	208	142	189	133	182	184	145	59	272	262	57
221	215	110	104	124	128	197	201	188	175	151	171	153	137	261	255	70	64
224	112	213	101	203	132	193	122	134	148	164	161	177	191	264	72	253	61
98	108	217	227	207	125	200	118	146	156	163	162	169	179	58	68	257	267
100	219	106	225	205	199	126	120	181	152	165	160	173	144	60	259	66	265
229	105	220	96	116	195	130	209	140	149	157	168	176	185	269	65	260	56
102	218	107	223	121	198	127	204	138	178	159	166	147	187	62	258	67	263
94	109	216	231	211	129	196	114	186	170	167	158	155	139	54	69	256	271
230	214	111	95	115	194	131	210	190	172	174	154	150	135	270	254	71	55
228	93	103	226	117	212	202	119	180	136	192	143	141	183	268	53	63	266
31	296	25	298	79	241	244	78	80	249	82	74	250	248	23	304	17	306
26	297	32	295	252	235	92	88	239	85	238	89	234	73	18	305	24	303
300	27	294	29	242	90	233	237	86	240	87	236	91	83	308	19	302	21
293	30	299	28	77	84	81	247	245	76	243	251	75	246	301	22	307	20
Inder J. Taneja https://inderjtaneja.com/ https://numbers-magic.com/ @NumbersMagic																	

We have written total 658 examples of magic squares order 18 appearing in author’s recent work [34].

9 Author’s Contribution to Magic Squares and Recreation Numbers

For author’s contribution to **magic squares** and **recreation numbers** please see the links below:

- **Inder J. Taneja**, Magic Squares, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?p=668>
- **Inder J. Taneja**, Recreation of Numbers, <https://inderjtaneja.com/2019/06/27/publications-recreation-of-numbers/> or <https://numbers-magic.com/?p=671>

Acknowledgement

The **bordered magic rectangles** are constructed based on the software produced by H. White [1]. The magic rectangles are considered based on N. Mitsutoshi ideas (personal communications). The author thanks to both of them for their valuable help.

References

- [1] **H. White**, Bordered Magic Squares, <http://budshaw.ca/MagicRectangles.html>.

[2] **Inder J. Taneja**, Magic Squares - <https://inderjtaneja.com/category/magic-squares/> or <https://numbers-magic.com/?cat=3>.

[3] **Inder J. Taneja**, Recreating Numbers and Magic Squares - <https://numbers-magic.com/>.

• Block-Wise Magic Squares

[4] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Constructions of Magic and Bimagic Squares of Orders 8 to 108, May 15, 2019, pp. 1-43, **Zenodo**, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2843326>.

[5] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Pandiagonal Magic Squares of Order $4k$, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-17, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554288>.

[6] **Inder J. Taneja**, Magic Rectangles in Construction of Block-Wise Pandiagonal Magic Squares, **Zenodo**, January 31, 2019, pp. 1-49, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554520>.

[7] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Equal Sums Magic Squares of Orders $3k$ and $6k$, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2554895>.

[8] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Unequal Sums Magic Squares, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-52, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555260>.

[9] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 12 to 36, **Zenodo**, February 1, 2019, pp. 1-53, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555343>.

[10] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Magic and Bimagic Squares of Orders 39 to 45, **Zenodo**, February 2, 2019, pp. 1-73, <http://doi.org/10.5281/zenodo.2555889>.

• Bordered Magic Squares

[11] **Inder J. Taneja**, Nested Magic Squares With Perfect Square Sums, Pythagorean Triples, and Borders Differences, **Zenodo**, June 14, 2019, pp. 1-59, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3246586>.

[12] **Inder J. Taneja**, Symmetric Properties of Nested Magic Squares, **Zenodo**, June 29, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3262170>.

[13] **Inder J. Taneja**, General Sum Symmetric and Positive Entries Nested Magic Squares, **Zenodo**, July 04, 2019, pp. 1-55, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3268877>.

[14] **Inder J. Taneja**, Bordered Magic Squares With Order Square Magic Sums, **Zenodo**, January 20, 2020, pp. 1-26, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613690>.

[15] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2020. **Zenodo**, January 20, 2020, pp.1-25. <http://doi.org/10.5281/zenodo.3613698>.

[16] **Inder J. Taneja**, Fractional and Decimal Type Bordered Magic Squares With Magic Sum 2021, **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-33, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4327333>.

[17] **Inder J. Taneja**, Inder J. Taneja, Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares With Magic Sum 2022, **Zenodo**, December 28, 2021, pp. 1-38, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5807789>

• Block-Bordered Magic Squares

[18] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - I, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-81, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990291>.

[19] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - II, **Zenodo**, August 18, 2020, pp. 1-90, <http://doi.org/10.5281/zenodo.3990293>.

[20] **Inder J. Taneja**, Block-Bordered Magic Squares of Prime and Double Prime Numbers - III, **Zenodo**, September 01, 2020, pp. 1-93, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4011213>.

• Block-Wise and Block-Bordered Magic Squares

[21] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares With Magic Sums 21, 21^2 and 2021. **Zenodo**, December 16, 2020, pp. 1-118, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4380343>.

[22] **Inder J. Taneja**, Block-Wise and Block-Bordered Magic and Bimagic Squares of Orders 10 to 47. **Zenodo**, January 14, 2021, pp. 1-185, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4437783>.

[23] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Odd Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-75, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527739>

[24] **Inder J. Taneja**, Bordered and Block-Wise Bordered Magic Squares: Even Order Multiples, **Zenodo**, February 10, 2021, pp. 1-96, <http://doi.org/10.5281/zenodo.4527746>

• Block-Wise Bordered Magic Squares

[25] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 4, **Zenodo**, August 31, 2021, pp. 1-148, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5347897>.

[26] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of Magic and Bordered Magic Squares of Order 6, **Zenodo**, September 10, pp. 1-99 <https://doi.org/10.5281/zenodo.5500134>.

[27] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 8, **Zenodo**, September 17, pp. 1-80, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514396>.

[28] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 10, **Zenodo**, September 17, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5514398>.

[29] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered and Pandiagonal Magic Squares Multiples of 12, **Zenodo**, September 23, pp. 1-170, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5523608>.

[30] **Inder J. Taneja**, Block-Wise Bordered Magic Squares Multiples of 14, **Zenodo**, September 26, pp. 1-198, <https://doi.org/10.5281/zenodo.5528867>.

• Bordered Magic Rectangles

[31] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Orders 8, 10 and 12 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090737>.

[32] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 14 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-45, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090764>.

[33] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 16 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 18, 2022, pp. 1-85, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7090770>.

[34] **Inder J. Taneja**, Different Styles of Magic Squares of Order 18 Using Bordered Magic Rectangles and the Formula $(a+b)^2$, **Zenodo**, September 23, 2022, pp. 1-136, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7108694>.

[35] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 6 to 18 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-30, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225854>.

[36] **Inder J. Taneja**, Few Examples of Magic Squares of Even Orders 20 to 30 Using Bordered Magic Rectangles, **Zenodo**, October 19, 2022, pp. 1-100, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7225886>.

• Creative Magic Squares

[37] **Inder J. Taneja**, Creative Magic Squares: Area Representations, **Zenodo**, June 22, pp. 1-45, 2021, <http://doi.org/10.5281/zenodo.5009224>.